

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАПУВАННЯ В АТРИБУЦІЇ ПАМ'ЯТОК КИЄВО-ВОЗНЕСЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ МАЗЕПИНСЬКОЇ ДОБИ

Доба гетьмана Івана Мазепи залишила по собі багатий спадок пам'яток сакрального мистецтва. Діяльність самого гетьмана і його оточення у справі розбудови Церкви мала благодійний вплив на розвиток монументального малярства й іконопису, сприяла підвищенню попиту на коштовні предмети церковного начиння. Навіть з огляду на значні втрати пам'яток мазепинського бароко за різних історичних обставин корпус збережених творів вражає розмахом і масштабністю художнього задуму. Помітне місце серед цих артефактів займають літургійні тканини, оздоблені гаптуванням – вишивкою золотими і срібними нитками. За часів правління Івана Мазепи значну кількість гаптованих предметів церковного вжитку виготовляли у Києво-Вознесенському Печерському дівочому монастирі, який у 1683(?)–1707 рр. очолювала Марія Магдалина Мазепина. Хоча Сьогодні відомі лише два твори, достеменно пов'язані з іменем Марії Магдалини – воздух з композицією “Не ридай мене, Мати” 1689 р. (КПЛ-Т-139) і епитрахиль 1690 р. (КПЛ-Т-2695/1-2). Водночас коло дотичних до них виробів, виявлених у музейних збірках, налічує кілька десятків і свідчить про діяльність потужного центру з виготовлення коштовних гаптів.

Варто зауважити, що відсутність чітких критеріїв для атрибуції творів вознесенських майстринь ускладнює встановлення дійсної кількості музейних предметів, пов'язаних з цим видатним осередком. Здебільшого за відсутності документальних фактів про обставини виготовлення і походження гаптованих виробів належність їх до тієї чи іншої майстерні визначають на підставі стилістичного аналізу. А проте для уточнення достовірності атрибуції є доцільним використовувати інформацію про матеріальну структуру пам'ятки, зокрема дані техніко-технологічних досліджень.

Загалом, технологічний процес української золотної вишивки доби Бароко має не так багато досліджень. Важливий внесок у розробку цієї теми зробила К. Берладіна. У науковій розвідці “Матеріали з історії українського образотворчого гаптування (короткий нарис зміни стилістичних форм та технічних засобів з середини XVII до XX ст.)” авторка завдяки аналізу близько 60 датованих пам'яток з музейних колекцій Києва, Катеринослава, Чернігова та Харкова відтворила картину історичного розвитку матеріалів і техніки золотного шитва; дійшла висновку про залежність перемін технічних засобів гаптування від вирішення різних художніх завдань¹. Ґрунтовну роботу з вивчення матеріалів і засобів української золотної вишивки XVII–XVIII ст. здійснила М. Новицька. Зокрема, на прикладі п'ятнадцяти датованих епитрахилей з колекції Всеукраїнського музейного городка вона розглянула основні періоди поширення технічних прийомів гаптування, дослідила характер моделювання шитих поверхонь малюнками прикріп – стібків шовкової робочої нитки, якою металеву нитку кріпили до тканини². Значна частина спостережень М. Новицької за розвитком техніки і технології українського гаптування, а також описи та схеми різних швів зберігаються в її особистому фонді в ЦДАМЛМ України³. Напрацювання К. Берладіної і М. Новицької розвинула і поглибила у свої працях Т. Кара-Васильєва⁴. У статті К. Герелес

¹ Берладіна К. А. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування (короткий нарис зміни стилістичних форм та технічних засобів з середини XVII до XX ст.) // Наукові записки науково-дослідчої кафедри історії української культури. Харків, 1927. Т. 6. С. 389-411.

² Новицька М. Датовані епитрахілі Лаврського музею 1640–1743 рр. // Український музей / під ред. П. Курінного. Київ, 1927. Зб. 1. С. 53-70.

³ ЦДАМЛМ України, ф. 1164, оп. 1, спр. 143. Українські епитрахілі з половини XVII ст. Матеріали та техніки гаптування, 67 арк.; там само, спр. 149. Описання, замальовки та схеми техніки гаптування методом закріплення, 112 арк.; там само, спр. 151. Поетапний показ гаптування тягнутою металевою ниткою, 81 арк.

⁴ Кара-Васильєва Т. Українське літургійне шитво XVII–XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика. Львів, 1996. 231 с.; Герелес К. С. Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника) // Лаврський альманах. Київ, 2003. Вип. 11. С. 25-34.

“Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника)” на прикладі підписних гаптів з колекції НКПКЗ наведено характеристику деяких технічних прийомів XVII ст.¹

Незважаючи на певну кількість досліджень з проблеми еволюції техніки українського церковного гаптування XVII–XVIII ст., особливості виконання творів у Києво-Вознесенській майстерні мазепинської доби допоки не ставали предметом окремого наукового вивчення. Мета цієї розвідки – на прикладі пам’яток з колекції НКПКЗ виявити й узагальнити особливості техніки і технології вознесенських гаптів 1680 р. – початку XVIII ст. та ввести до наукового обігу нові твори цього осередку.

Порушуючи питання технологічного процесу гаптування у Вознесенському монастирі, неможливо обійти увагою поняття т. зв. “почерку”, або “манери”, вишивальної майстерні. Під цим терміном будемо розуміти досконале оволодіння набором певних технічних прийомів, що у сукупності з іншими стилеутворювальними ознаками (наприклад, композиційною побудовою, способом розробки об’єму, особливими пропорціями, варіантами прикрашання тощо) є невід’ємною складовою художнього образу гаптованого твору. Манера кожного осередку відточувалася протягом тривалого часу та могла істотно відрізнятись від традицій іншого центру. Це відбувалося внаслідок того, що, використовуючи один і той же принцип гаптування, майстрині з різних місцевостей часто послуговувалися відмінним набором і комбінацією технічних прийомів. Виокремлення почерку певного осередку доцільно проводити на основі аналізу датованих предметів з точно визначеним місцем походження.

Основним способом гаптування у Вознесенському монастирі впродовж XVII – початку XVIII ст. була техніка “у прикріп за лічбою”. Цей спосіб золотної вишивки практикували в українських гаптарських майстернях з часів Середньовіччя. Він полягав у тому, що металеві нитки накладали за настилом з грубих лляних або конопляних ниток перпендикулярно до напрямку останніх. Підстелення слугувало орієнтиром для виконання “прикріп” – стібків шовкової нитки, якими сухозлітку фіксували на тканині. Рахуючи нитки піткання, майстриня закріплювала її у певній послідовності, внаслідок чого стібки-прикріпи створювали візерунки із простих геометричних фігур і ліній. Часто прикріпи виконували шовком різних кольорів, від чого гаптовані поверхні набирали ледь помітного барвистого відтінку. Для відтворення елементів одягу фігуративних зображень (верхнього, нижнього, головних уборів, інших деталей) підбирали різні види закріплень. Виділення складок робили стібками чорного шовку, прокладеними поверх металевих гаптування. Обличчя, волосся і відкриті ділянки тіла виконували на вставках з білого шовку і лише зрідка вишивали шовковими нитками “атласним” (“єдwabним”) швом. Отримані в такий спосіб гаптовані зображення мали силуетно-площинне трактування, вирізнялися узагальненістю і схематизмом. За способом художнього висловлення вони наближалися до книжкової ксилографічної гравюри – епитрахилі 1643 р (КПЛ-Т-2673), палиця 1645 р. (КПЛ-Т-1045), епитрахиль 1674 р. (КПЛ-Т-2690).

Наприкінці 1680 – початку 1690-х рр. у роботах вознесенського осередку намітилася певна зміна манери гаптування. Зокрема, значно зменшилася роль геометричних видів закріплень у виконанні найбільш акцентованих зображальних поверхонь. Можна бачити, як прикріпи ромбами скісними та ламаними лініями перейшли у гаптування нижнього одягу персонажів і другорядних деталей, тоді як верхній одяг почали виконувати “панцирним” закріпленням². Технологія останнього полягала у тому, що стібком шовкової робочої нитки у кожному наступному ряді металеві нитки робили між двома попередніми стібками закріплення, тобто у шаховому порядку. Така гаптована поверхня була досить ажурною, під нею добре прочитувався рельєф підстелення з паралельно нашитих товстих мотузочок, скручених з трьох шнурків і злегка прикріплених до тканини (наприклад, мафорій Богородиці і плащ Іоанна Богослова у гаптуванні воздуха 1689 р., іл. 1).

¹ Герелес К. С. Українське гаптування XVII–XVIII ст. С. 25-34.

² Термін ввела дослідниця українського гаптування М. О. Новицька (1896–1965) через зовнішню подібність до панцира (кольчуги). Аналогічний вид закріплень металевих ниток у давньоруському золотому шитві називався “клопчик”. Див.: Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею 1640–1743 рр. С. 56.

Іл. 1. Зразок гаптування “панцирним” закріпленням. Воздух “Не ридай мене, Мати”. 1689 р. Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського монастиря. Фрагмент

об’ємних шнурків і він належав також до прикріпних технік, оскільки металева нитка, закріплена на тканині робочою ниткою, закривала лише лицевий бік підстелення. Задля маскуванню місць фіксації ниток опуклу металеву “мотузочку” з обох боків додатково обшивали металевими нитками, часто перевитими з кольоровим шовком.

Порівняно із закріпленнями, що утворювали складні геометричні візерунки, техніка “панцирного” шитва вирізнялася більшою легкістю виконання. Відсутність чіткої паралельності у нитках настилу свідчить про те, що майстрині гаптували цим швом “на око”, не користуючись спеціальними схемами, як для виконання геометричних прикріп. Це підтверджує і той факт, що з 1690-х рр. бавовняні нитки настилу під це шитво починають застеляти золотистими, рідше світло-зеленими нитками некрученого шовку. Назовні вони не проглядали, і тепер їх можна бачити лише у місцях псування металевого гаптування. Спершу шовкові нитки підкладали під гаптування простіших у виконанні декоративних елементів (епитрахиль 1690 р.), пізніше стали вкривати настил під усіма зображальними поверхнями (епитрахиль початку XVIII ст.; КПЛ-Т-2684).

Популярність манери гаптування “панцирним” закріпленням за вертикально зорієнтованим настилом у поєднанні з рельєфним швом “за мотузочкою” не можна пояснити лише простотою виконання. Безумовно, на впровадження тих чи інших технік впливали мистецькі завдання, які ставили перед вознесенськими гаптувальницями автори прорисів – художники Києво-Печерської лаври. Зауважимо, що їхня роль у створенні малюнків-прорисів під гаптування була настільки значною, що дозволяє залучати твори іконопису і графіки як аналоги для шитих композицій. Особливо виразно ця тенденція проявилась у роботах впливових гаптарських майстерень завдяки активній співпраці з іконописними осередками.

Загалом, “панцирне” закріплення у технічному арсеналі вознесенських майстринь відоме щонайменше з першої половини XVII ст. Зокрема, цю комбінацію можна бачити у зображеннях мантий прпп. Антонія та Феодосія Печерських на епитрахилі 1640 р. (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Польща)¹, начересельнику Христа на плащаниці 1655 р. (КПЛ-Т-423). Втім, провідної формотворчої ролі ця прикріпа тоді не відігравала.

Характерною особливістю вознесенських робіт кінця 1680 – початку 1700-х рр. було те, що настил під “панцир” розміщували у вертикальному, а не горизонтальному напрямку, як і на гаптах інших майстерень того часу. Крім цього, у розташуванні ниток підстелення не завжди дотримувалися жорсткого паралелізму, що особливо помітно на невеликих ділянках зображень, наприклад між складками. Відтак площини, утворені “панцирним” закріпленням у творах Вознесенської майстерні, не були виразно геометричними, мали м’який, часто хвилястий контур, добре імітували характер спадаючих тканин.

Відтворенню різних типів складок в одязі зображуваних сприяло використання рельєфного шва “за мотузочкою”. Як видно з назви, цей технічний прийом виконували по настилу з

¹ Логвин Г. Вишивання і гаптування // Історія українського мистецтва : У 6 т. / гол. ред. М. П. Бажан. Київ, 1967. Т. 2 : Мистецтво XIV – першої половини XVII ст. Іл. 292.

З другої половини XVII ст. у лаврському образотворчому мистецтві поширюється інтерес до зразків барокового європейського мистецтва. Прагнучи до реалістичного зображення людської постаті, митці опановують прийоми натурного рисунка, цікавляться побудовою простору на засадах прямої перспективи, системою ракурсів тощо¹. Безумовно, пошук нових художніх засобів не міг не позначитися на характері прорисів під гаптування. Можна бачити, як з другої половини XVII ст. гаптовані композиції набувають стилістичних ознак бароко, розширюється їхній тематичний репертуар.

Захоплення новими виражальними засобами стимулювало розвиток технологій, здатних втілити задуми митців. Так, в іконописі починають впроваджувати олійний живопис, у гравюрі стає помітною відмова від контурної лінеарності, притаманної ксилографії, на користь тонових засобів мідної гравюри. Цілком припустимо, що поширення гаптування “панцирним” закріпленням у творах Вознесенського гаптарського осередку є наслідком мистецьких зрушень, пов’язаних зі ствердженням барокової стилістики у колі лаврських митців. Передусім такий спосіб шитва надавав широкі можливості у передачі різних типів складок задля виявлення об’єму і руху постатей. Так, у передачі плащів та хітонів вони кругляться і збираються у широкі хвилі (воздух 1689 р.); у зображенні чернечих мантий, зібраних у густі бганки, йдуть строго вертикально (зображення святих на епитрахилі 1690 р., іл. 2). Безумовно, що з огляду на специфіку матеріалів золотна вишивка була досить консервативним мистецтвом і вишиті композиції далеко не відразу набули виражених барокових рис.

Розглядаючи особливості техніко-технологічного виконання гаптів періоду ігуменства Марії Магдалини Мазепиної, не можна оминати увагою декоративні оздобы, що їх сподоблялися Вознесенські майстрині. Особливо серед них виділялися перли, якими обшивали німби, підкреслювали контури складок одягу. Так, в обшивці німба Спасителя й хреста на воздуху 1689 р. перлини чергуються з невеликими дорожочинними камінцями у кастах. Дві епитрахилі – вклад ігумені Марії Магдалини Мазепиної 1690 р. (КПЛ-Т-2695/1-2) та вклад 1700 р. з Вознесенського собору у Переяславі², було прикрашено у горішній частині букетами квітів, низаними перлами. Також Вознесенські майстрині полюбили гранати, оправлені у срібні розетки, та металеві блискітки, що заповнювали вільні площини між зображеннями. Крім цього, варто назвати й такий прийом, як виділення кольоровими шовковими нитками частин і деталей зображень: споду рукавів і плащів, черевиків, хрестів на митрах, омофорах, епитрахілях тощо.

Іл. 2. Епитрахиль. 1690 р. Вклад ігумені Марії Магдалини Мазепиної. Гаптарські майстрині Києво-Вознесенського монастиря. Фрагмент

Техніко-технологічні прийоми, характерні для Києво-Вознесенського осередку мазепинської доби, вирізняють низку пам’яток з колекцій НКПЗ. Серед введених до наукового обігу гаптів цієї групи слід зазначити воздух “Коронування Богородиці” кінця XVII ст. (КПЛ-Т-1029), опліччя фелона кінця XVII ст. “Богородиця на троні з пристоячими преподобними Печерськими” (КПЛ-Т-1409), воздух “Покрова” 1692 р. (КПЛ-Т-1018), епитрахиль початку XVIII ст. із зображеннями праведних Йоакима і Анни, свв. Іоанна

¹ Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Альбом-каталог. Київ, 1982. 286 с.

² Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. Київ, 2005. С. 144.

Предтечі, Іоанна Богослова, Іоанна Златоуста, Іоанна Милостивого, прпп. Іоасафа та Іоанна Кущника (КПЛ-Т-2684).

Назвемо ще дві пам'ятки з українських музейних зібрань, що на підставі техніко-технологічних і стилістичних особливостей можна віднести до цієї групи. Зокрема, у колекції НМУНДМ зберігається опліччя ризи, прикрашене круглою гаптованою нашивкою з променями, в середині якого – композиція “Благовіщення” (інв. № В-2007). Іконографічна схема цього дванадцятого свята традиційна для українського сакрального мистецтва. Діва Марія зображена у стоячій поставі біля аналою з книгою, її права рука притиснута до грудей як вияв збентеження несподіваною звісткою. Архангел Гавриїл у вбранні дякона представлений ліворуч у легкому русі в бік Богородиці. Правою рукою він благословляє, у лівій тримає розквітлу галузку. В горішній частині композиції – образ Св. Духа у вигляді голуба. Сцену подано в інтер'єрі храму, на що вказує умовне зображення завіси, прикріпленої до колони.

Гаптування нашивки “Благовіщення” виконано золотними і срібними нитками технікою “в прикріп за лічбою”. Верхній одяг та крила архангела шиті “панцирним” закріпленням золотними нитками, малюнок контурів і складок виділений швом “за мотузочкою”. Нижнє вбрання гаптоване срібними і частково золотними нитками, прикріпами у вигляді різних сполучень ромбів. Складки одягу намічені повздовжніми лініями, вишитими чорним шовком. Тло і зображення завіси шиті золотними нитками і розроблені прикріпами “ламана лінія”, в окремих місцях заповнене дрібними ромбиками в різних комбінаціях. Барвистості деяким поверхням металевого гаптування надають стібки-прикріпи, виконані кольоровим шовком: світло-зеленим і рожевим. Підлога, на якій розміщено сцену, являє собою шахівницю із золотих і срібних ниток, розділених стібками чорного шовку.

Стиль і техніка нашивки зі сценою “Благовіщення” відповідають повітря 1682 р. “Різдво Богородиці” (КПЛ-Т-417), атрибутованому як твір вознесенського осередку. Композиції обох пам'яток мають виражені риси європейської ренесансної іконографії. Спільний художній початок виявляється, зокрема, у внесенні в простір сюжетних сцен деталей реального інтер'єру (плитка-шахівниця на підлозі, балдахін над ложем, храмова завіса, закріплена на стовбці); наданні динаміки постатям за допомогою жестів, складок одягу. Близькість у часі створення гаптів засвідчують також окремі деталі технічного виконання, насамперед кількісне і візуальне домінування площин, розроблених геометричними видами прикріп; наявність тотожних, рідко вживаних, ромбових малюнків закріплень, (наприклад, ромби, заповнені Х-подібними елементами з чотирма маленькими ромбиками у кутах); використання “панцирного” шитва для зображень плащів або спадаючих тканин; вживання кольорових шовків для фіксації металевих ниток. Перелічені ознаки гаптування більш споріднені з традиціями попереднього часу, однак дедалі більша роль “панцирного” шитва вказує на перехідний характер технології гаптування 1680-х рр.

Друга пам'ятка, що може належати до кола робіт вознесенського осередку часів ігуменства Марії Магдалини Мазепиної, – фелон червоного оксамиту з гаптованою на опліччі сценою “Похвала Богородиці” (КПЛ-Т-201, іл. 3). Центр композиції утворює тронне зображення

Іл. 3. Фелон “Похвала Богородиці”. 1680–1690-ті рр.
Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського
монастиря. Фрагмент

зображення Божої Матері з Христом Немовлям на колінах і двома архангелами за спинкою трону. Праворуч і ліворуч від Неї – ростові постаті праведних Йоакима і Анни та восьми пророків з символами своїх пророцтв у руках, обернені на три чверті до центру. На передній стороні обабіч шийного отвору представлено прпп. Варлаама та Йоасафа. Ідейне наповнення композиції – звершення старозавітних одкровенень про прихід Месії,

зближує її з пророчим рядом українського високого іконостаса, проте художнє втілення цієї теми більше відповідає іконографії “Деїсуса”. З огляду на положення рук Богородиці і Христа, протографом для тронного зображення Діви Марії стала “Печерська (Свенська) Богородиця”. Пристоячі за тронном архангели Михаїл і Гавриїл, а також зображення корони на голові Богородиці вказують на лаврську редакцію давнього чудотворного образу, відому за гравюрами Службника 1629 р. та Апостола 1695 р. печерського друку.

Усі фігури мають дещо видовжені пропорції, статичні пози. Певну динаміку у композицію привносить складний і різноманітний малюнок банок одягу. Гаптування зображень здійснено переважно золотними і частково срібними нитками у традиціях вознесенського осередку кінця 1680–1690-х рр: верхній одяг персонажів шито “панцирним” закріпленням за вертикально прокладеним підстеленням; нижній одяг, деталі трону, поземи – різними видами геометричних закріплень, виконаними світлим шовком, підібраним у тон металу. Складки одягу виділено опуклим швом “за мотузочкою” і подекуди додатково підкреслено стібками чорного шовку. Суцільні металеві поверхні розквітчано вкрапленнями ниток кольорового шовку у зображеннях відворотів рукавів, поясів та черевиків. Лики шито контурно крученим шовком. Обличчям надана м’якість, лагідність, загалом притаманна вознесенським творам. Водночас вікові і персональні характеристики мають дещо уніфікований характер.

Стиль і гаптування зображень роблять опліччя фелона “Похвала Богородиці” дотичним вкладам Марії Магдалини Мазепиної: воздуху 1689 р. та єпитрахилі 1690 р. Відповідно пам’ятку можна датувати кінцем 80-х–90-ми рр. XVII ст. Зазначимо також, що на початку XVIII ст. іконографію тронного образу Богородиці з пристоячими Йоакимом, Анною та пророками було точно відтворено у гаптуванні опліч двох фелонів з вишневого оксамиту, що зберігаються у колекції НКПЗ (КПЛ-Т-1407 (походження невідоме), КПЛ-Т-1413 (з ризниці Видубицького монастиря). Проте технічні прийоми, підібрані для виконання цих робіт, істотно різняться.

Для атрибуції фелона важливе значення мають зображення прпп. Варлаама та Йоасафа, розміщені на чільній стороні опліччя обабіч горловини. Прп. Варлаам, день пам’яті якого згадують одночасно з прп. Йоасафом, царевичем Індійським (VII ст.), був небесним покровителем архімандрита Києво-Печерської лаври (1683–1690), згодом митрополита Київського (1690–1707) Варлаама Ясинського і його часто зображували на присвячених останньому гравюрах. Образ прп. Варлаама присутній і на гаптованих предметах, зокрема на двох єпитрахілях 1687 р. з ризниці Микола-Слупського монастиря. Одна з них мала герб Варлаама Ясинського, на іншій було вигаптовано його ім’я. Не виключено, що риза з колекції НКПЗ належала до кола замовлень печерського архімандрита; можливо, її було виконано для спорудженої ним печерної церкви на честь Прп. Варлаама Печерського (освячена 1691 р.).

Отже, особлива манера виконання, притаманна гаптам Києво-Вознесенського Печерського монастиря мазепинської доби, сформувалася внаслідок використання “панцирного” закріплення металевих ниток по вертикально зорієнтованому настилу в поєднанні з об’ємним швом “за мотузочкою”. Цим способом виконували найбільш акцентовані зображальні поверхні, тоді як менші площини гаптували геометричними видами закріплень. Не виключено, що поштовхом до поширення згаданої комбінації стало намагання майстринь вирішити ті художні завдання, що ставили перед ними автори прорисів під гаптування – художники Києво-Печерської лаври. За часів гетьмана Івана Мазепи лаврське мистецьке середовище активно розвивало і впроваджувало у своїй діяльності такі принципи барокової стилістики, як об’єм, рух, перспектива. Певною мірою ці художні засоби притаманні й гаптарським творам вознесенського осередку 1680–1690-х рр., хоча з огляду на архаїзаційний характер гаптування як виду мистецтва все-таки вони залишаються на рівні тенденцій. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямку може стати вивчення особливостей манери вознесенського осередку на різних етапах його діяльності. Накопичення бази даних з цього питання буде корисним для атрибуції пам’яток гаптування у музейних збірках.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020